

Ҳайитов Ҳасан Шерматович

*Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси, юридик фанлар номзоди*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913543>

**МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН
Фойдаланиш борасидаги миллий қонунчиликлари
унификациясини таъминлашнинг асосий жиҳатлари**

Аннотация: *Ушбу мақолада Марказий Осиё давлатларининг сув ресурсларидан фойдаланиш борасидаги миллий қонунчиликлари унификациясини таъминлашнинг асосий жиҳатлари тоғрисида сўз боради.*

Марказий Осиё давлатлари мустақилликка эришганларидан сўнг трансчегаравий сувлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш билан боғлиқ муносабатларни ўзларининг иктисодий-ижтимоий тараққиёт дастурларида белгиланган манфаатлардан келиб чиқиб белгилашга ҳаракат қилдилар. Бу эса ўз навбатида минтақа давлатлари ўртасида сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш билан боғлиқ бўлган жараёнларда муаммоларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлди. Мавжуд муаммолар асосан давлатларнинг сув қонунчилигида белгиланган сув ресурсларига нисбатан эгалик ва ундан фойдаланиш тўғрисидаги қоидалар билан боғлиқдир. Бу муаммоларни минтақа давлатларининг биргаликда ҳал этиши ҳозирги куннинг энг долзарб вазибаларидандир.

Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, Марказий Осиё давлатлари томонидан биргаликда ҳал қилиниши лозим бўлган ўта мураккаб сиёсий ва ижтимоий муаммолар сирасига айнан трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш жараёнида юзага келаётган муаммолар киради.

Маълумки, Марказий Осиё давлатларининг асосий сув манбалари бўлиб Амударё ва Сирдарё ҳисобланади. Чунки, бу икки дарёнинг Қирғизистон ва Тожикистон ҳудудида шаклланишига қарамасдан, улар Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари ҳудудига оқиб ўтиши минг йиллар давомида табиий равишда юзага келган ва бу ердаги турли халқлар сувдан ҳамжиҳатликда фойдаланиб келишган. Шунинг учун ҳам бу сув манбаларидан фойдаланиш жараёни ҳамма учун бирдек манфаатли бўлган ягона ҳуқуқий базанинг яратилишини бугунги кунда вазият тақозо этмоқда. Зеро, минтақада сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича ягона қонунчилик базасини яратиш Марказий Осиё давлатлари ўртасида сувдан фойдаланиш соҳасидаги муносабатларини мувофиқлаштирилишини

таъминлайди, вужудга келиши мумкин бўлган ўзаро низоларнинг олдини олади.

Марказий Осиё давлатлари сувдан фойдаланиш имкониятига қараб икки тоифага бўлинган бўлиб, биринчи тоифага Амударё сувининг асосий қисми бошланадиган Тожикистон ҳамда минтақадаги энг узун ҳисобланган Сирдарё бошланадиган Қирғизистон киради. Иккинчи тоифага эса дарёларнинг қуйи оқимида жойлашиб, сувнинг асосий қисмини истеъмол қиладиган, ўз худудида сув ресурслари манбалари кам, лекин бошқа турдаги табиий ресурсларга бой бўлган Ўзбекистон, Қозоғистон ва Туркманистон киради. Бу икки тоифадаги давлатларни сув ҳавзаларининг экотизмлари бирлаштиради. Бир давлатдаги сувдан фойдаланиш режимининг ўзгариши бошқа давлатнинг манфаатларига таъсир этмай қолмайди.

Қўшни давлатлар манфаатларига хизмат қилишга қаратилган трансчегаравий сув ресурсларининг табиий оқими ва режимини ўзгартиришга доир хатти-ҳаракатлар нафақат халқаро сув ҳуқуқининг меъёрларига зид, балки инсонларга ва табиатга нисбатан бўлган умуминсоний тамойилларга ҳам қарама-қаршидир. Шу ўринда қатор саволлар туғилади: нимага асосланиб трансчегаравий дарёларнинг табиий гидрологик режими ўзгартирилади? Сунъий равишда ҳосил қилинган сув танқислиги ҳамда аҳоли пунктлари, экин ва чорва моллари майдонлари сув босишининг зарарини ким қоплайди? Шубҳасиз, дунё ҳамжамияти томонидан трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш борасида ишлаб чиқилган ва қабул қилинган халқаро ҳужжатлар бу саволларга жавоб бериши мумкин.

2007 йилдан буён Ўзбекистон БМТ доирасида қабул қилинган “Трансчегаравий сув оқимлари ва халқаро кўлларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”¹ги ҳамда “Халқаро дарё сув оқимларидан кема қатновисиз фойдаланиш ҳуқуқлари тўғрисида”²ги конвенцияларга аъзо бўлган. Ушбу ҳужжатларда барча давлатларнинг манфаатлари бирдек ҳисобга олинган бўлиб, унинг асосий тамойилларидан бири, бу трансчегаравий сув ресурсларидан адолатли ва оқилона фойдаланиш ҳамда қўшни давлатларга “зарар етказмаслик” ҳисобланади.

Марказий Осиё сув ҳавзаларини бошқаришнинг умумий схемаси табиатнинг ўзига асосланган бўлиб, ҳамкорлик механизмини ишлаб чиқишни тақозо этади. Ҳамкорлик механизми эса Халқаро дарё ҳуқуқ меъёрларига, яъни 1966 йил Хельсинкида имзолаган “Халқаро дарё сувларидан фойдаланишнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 9 августдаги “Халқаро шартномаларга қўшилиш тўғрисида”ги 683-сонли Қарори. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 9 августдаги “Халқаро шартномаларга қўшилиш тўғрисида”ги 683-сонли Қарори. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

норматив қоидалари” ва 1992 йил 17 мартда Хельсинкида қабул қилинган “Трансчегаравий очик сув оқимлари ва давлатлараро дарёлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш конвенция”³ларига асосланган бўлиши лозим.

“Трансчегаравий очик сув оқимлари ва давлатлараро дарёлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш Конвенция”сининг 2-моддасида “Халқаро сув йиғиш бассейни” маъноси остида ер усти ва ер ости сувларини ўз ичига олган сув тақсимлаш тизими сувлари лимити билан аниқланадиган икки ёки ундан ортиқ давлатлар географик ҳудудлари тушунилади. Масалан, Марказий Осиёда бундай сув йиғиш бассейни бўлиб, Орол денгизи бассейни ҳисобланади. Конвенциянинг 3-моддасига кўра, “Бассейнли давлат” маъноси остида ҳудуди Халқаро сув йиғиш бассейнининг бир қисми бўлиб ҳисобланувчи давлат тушунилади. Конвенциянинг 4-моддасида бассейннинг ҳар бир давлати Халқаро сув йиғиш бассейни сувидан ўз ҳудудида самарали фойдаланишда қатнашишлари талаби мустаҳкамланган⁴.

Чегаралараро сув оқимлари ва Халқаро дарёлардан фойдаланиш ва ҳимоя қилиш конвенциясида “Чегаралараро сувлар” тушунчаси очиб берилган. “Чегаралараро сувлар” деганда, икки ёки ундан ортиқ давлатлар чегараларини кесиб ўтувчи ер усти ва ер ости сувлари тушунилади⁵. Конвенциядан фойдаланишда қўйидаги тамойилларга асосланиш таклиф қилинади: томонларнинг тенг ҳуқуқлилиги ишлаб чиқилган икки томонлама ва кўп томонлама дастурлар ва стратегияларда акс этиши; ифлосланишнинг олдини олиш, чегаралаш ва ифлосланишни қискартириш бўйича бўладиган харажатларни ифлослантирувчи қоплаши; сув ресурсларини бошқаришда келгуси авлоднинг эҳтиёжларига зиён етказмаслик; мазкур конвенцияни жорий қилиш орқали экологик шароитни ёмонлашишига, чегаралараро таъсирнинг кучайишига қарши хавfli моддалар тарқалишининг олдини олиш.

Чегаралараро сув ҳақидаги ушбу тушунча Марказий Осиё минтақасига нисбатан қўлланиши ҳам муҳим. Чунки ушбу минтақадаги ҳар бир давлатнинг ҳудудида ер усти ва ер ости сувларининг жуда кўп қисми давлатлараро бўлиб ҳисобланади. Аммо шуни таъкидлаш керакки, мавжуд БМТ нормалари юкорида тилга олинган беш давлатдан тўрттаси учун умуммажбурий ҳисобланмайди. Бугунги кунда ушбу ҳуқуқий актга фақатгина Қозоғистон Республикаси қўшилган. Марказий Осиёнинг қолган тўртта давлати учун ушбу конвенциянинг талаблари фақатгина кўрсатмавий характерга эга.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 9 августдаги “Халқаро шартномаларга қўшилиш тўғрисида”ги 683-сонли Қарори. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

⁴ Юридический сборник. 2 ноябрь 1997, НИҚ МКВК. Выпуск 4.-Т, 2001, С.6-13

⁵ Юридический сборник. 2 ноябрь 1997, НИҚ МКВК. Выпуск 4.-Т, 2001, С.15-29

Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, Амударё ва Сирдарё давлатлараро муносабатлар объекти ҳисобланади. Ушбу сув объектларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш фақатгина Халқаро ҳуқуқ нормалари асосида тартибга солиниши лозим. Ҳар бир давлат эса ўз ҳудудидаги Халқаро сув объектнинг тегишли қисмини миллий қонунчилик асосида муҳофаза этади ва ундан фойдаланади. Лекин, уларнинг миллий сув қонунчилиги асло халқаро ҳуқуқ меъёр ва қоидаларига зид бўлмаслиги лозим. Акс ҳолда минтақа давлатларининг трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларнинг муҳофазаси тўғрисидаги миллий қонунчилик унификациясини, яъни ўзаро манфаатдор давлатларнинг миллий қонунларида бир-бирига зид келмайдиган ҳуқуқий меъёрларнинг ўрнатилиши жуда мушкул бўлади.

Шуни айтиш керакки, Марказий Осиё давлатлари мустақилликка эришганларидан кейин трансчегаравий сувлардан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш бўйича ҳамкорлик соҳасида давлатлараро ҳуқуқий базани яратишга халқаро ҳуқуқ меъёрларига амал қилмасдан, тўғридан-тўғри ўзларининг иқтисодий-ижтимоий ривожланиш дастурлари нуқтаи-назаридан ёндоша бошладилар. Ўзбекистон асосан сув ресурсларидан суғориш мақсадларида фойдаланишдан манфаатдор бўлса, Қирғизистон ва Тожикистон ўзининг ички иқтисодий ривожланишини гидроэлектростанциялардан кўпроқ фойда олиш орқали таъминлашга эътибор қаратмоқда. Қозоғистон эса маиший сув таъминоти учун зарур бўлган Сирдарё дельтаси сувининг сифати тўғрисида қайғуради.

Минтақа давлатларининг трансчегаравий дарёлардан фойдаланиш жараёнига ўз манфаатлари доирасида ёндошишлари уларнинг сув ресурсларидан фойдаланиш ва муҳофазасини таъминлаш борасидаги қонунчилигида ҳам ўз ифодасини топган. Бу эса ўз навбатида минтақа давлатлари ўртасида трансчегаравий дарёлардан фойдаланиш борасида ҳамма учун бирдай манфаатли бўлган ягона норматив ҳуқуқий базани шакллантиришга жиддий тўсиқ бўлмоқда. Хусусан, минтақа давлатларининг сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларнинг муҳофазасини таъминлашга қаратилган миллий қонунчилигида сувнинг ҳуқуқий ҳолатини белгилашда унинг баъзи бир табиий хусусиятлари эътиборга олинмаганлигини кузатиш мумкин.

Бизга маълумки, Қирғизистон Республикасида шаклландиган, минтақанинг энг узун дарёларида бири ҳисобландиган Сирдарё Ўзбекистон, Тожикистон ва Қозоғистон давлатларини кесиб ўтиб, Орол денгизига бориб қуйилади. Шунинг учун ҳам ушбу дарёни трансчегаравий дарёлар қаторига қўшиш мумкин. Лекин мамлакат Сув кодексининг 4-моддасида барча сув объектлари ягона давлат сув фондини ташкил этиши белгиланган бўлиб,

трансчегаравий дарёларнинг ҳуқуқий ҳолати кўрсатилмаган. Бу ҳолат ўз навбатида давлатлараро дарёлар сувидан фойдаланиш жараёнида Қирғизистоннинг Сув кодексига асосланган, ўз манфаатларини ифодалаган қонунлар қабул қилишига ҳам олиб келмоқда. Хусусан, мамлакатда қабул қилинган “Қирғизистон Республикаси сув объектлари, сув ресурслари ва сув хўжалиги иншоотларини давлатлараро фойдаланиш тўғрисида”ги қонуни шу жумладандир. Ушбу қонуннинг 1-моддасида келтирилган мақсадлардан бири - бу миллий сув фондини манфаатдор давлатларга беришда бозор иқтисодиётини инобатга олган ҳолда оқилона ва ўзаро манфаатли принциплар асосида тартибга солишдир. Мазкур мақсаддан келиб чиққан ҳолда қонуннинг 3-моддасида Қирғизистон маъмурий чегарасидаги барча сув объектларини давлат мулки сифатида эътироф этилиши; сувга табиий ресурс сифатида қаралиб, у иқтисодий қийматга эга эканлиги ҳамда рақобатли фойдаланиш жараёнида товар сифатида эътироф этилиши; давлатлараро сув муносабатларида Қирғизистон Республикаси сув фондидан пуллик фойдаланиш каби 12 та тамойил ва қоидалар ўрнатилди.

Афсуски, ушбу қоидаларда сувнинг ер, ер ости бойликлари, ўсимлик дунёси каби табиий ресурслардан ўзига хослиги билан ажралиб туриши инобатга олинмаган. Чунки, сув доимо ҳаракатда, яъни кичик ва катта айланишнинг экологик тизимида туради. Сувнинг ушбу муҳим экологик хусусиятини йўқ қилишнинг иложи йўқ, бўлган тақдирда эса унинг фойдали хусусиятини йўқотиш билан баробардир. Маълумки, сув муаллақ ҳолда, ер сингари туриб колса у ифлосланади, бузилади ва камаяди ёки тошиб кетади⁶.

Қорадарё ёки Норин дарёсининг қуйи оқимида жойлашган давлатлар, жумладан Ўзбекистон ва Қозоғистонга табиий равишда оқиб ўтаётган ва “товарга” айлантирилган Қирғизистон Республикаси сув объектини қуйи оқим давлатлари томонидан сотиб олиш имконияти ёки хоҳиши йўқ дейлик. Унда ушбу “миллий бойлик”ни Қирғизистон қандай қилиб ўзида “захира” сифатида ушлаб туриши мумкин. Бунинг асло иложи йўқ. Фақатгина Қирғизистон Республикаси сувларни ёзда сув омборларида ушлаб туриши, қишда эса, яъни қишлоқ хўжалигига сув кам талаб этиладиган даврда оқизиб юборилиши мумкин. Ўзбекистон ва Қозоғистон Республикалари ушбу “товарни” қишда сотиб олишдан бош тортса нима бўлади? Унда бутун Қирғизистонни сув босади ва натижада, сув ўзининг “бузувчилик” хусусиятини намоён этади. Мана шу ҳолатлар Қирғизистоннинг сув ресурсларидан фойдаланишида қўшни давлатлар билан келишган ҳолда иш юртишини тақозо этади.

⁶ Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. -М.:Наука, 1965

Қирғизистон 1991 йилдан бошлаб Фарғона водийсида жойлашган Тухтакўл сув омборини ирригацион тартибдан энергетик тартибга ўтказиб, Норин-Сирдарё каскадида қурилган ГЭСлардан мунтазам равишда электр-энергия ола бошлади. Тухтакўл сув омбори Марказий Осиёдаги энг йирик сув омбори бўлиб, аслида Норин-Сирдарё сувларини кўп йиллик асосда тартибга солиб, минтақа қишлоқ хўжалигини керакли вақтда ва етарли миқдорда сув билан таъминлаш мақсадида қурилган эди, яъни сув омборининг лойиҳавий тартибига кўра, куз ва қиш ойлари омборга сув тўпланиб вегетация даври қишлоқ хўжалиги эҳтиёжини кондирити лозим бўлган. Сув омборидан энергетик тартибда фойдаланиш бошлагандан сўнг куз ва қиш ойлари ҳам катта миқдорда сув чиқариб юборила бошланди. Тухтакўл сув омборидан ирригацион тартибда фойдаланилган даврда баҳор ва ёз ойлари сувнинг асосий қисми чиқарилиб, новегетация даврда эса омборга сув жамғарилган. Лекин кейинги йилларда сув омборидан энергетик тартибда фойдаланиш бошлангандан сўнг омбордан чиқарилаётган сув ҳажми ошаётганлиги сабабли, унинг захира ресурслари камайиб кетмоқда. Оқибатда сув омбори ҳар йили 2 км куб атрофида захира сувларини йўқотмоқда.

Тухтакўл сув омборидан кўп миқдорда сув чиқарилиши нафақат сув омборидан келгусида самарали фойдаланиш имкониятини йўқотади, балки дарёнинг қуйи оқимида жойлашган давлатларда қишда сув тошқинини келтириб чиқармоқда, баҳор ва ёзда сувнинг кескин етишмовчилиги туфайли иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва экологик соҳаларда хавф туғдирмоқда. Бундан ташқари, Сирдарёнинг юқори оқимида Қирғизистон томонидан Тухтакўл сув омборидан тепароқда Қамбарота-1, Қамбарота-2 ГЭСлари қурилмоқда. Ушбу ГЭСларнинг ишга тушиши вазиятни янада қийинлаштиради.

Марказий Осиёнинг сув ресурсларига бой давлатларидан яна бири бу Тожикистон Республикаси ҳисобланади. Тожикистон сув ресурслари миқдори жиҳатидан дунёда учинчи ўринни, постсовет маконида Россиядан кейин иккинчи ўринни эгаллайди. Минтақадаги ичимлик суви захираларининг 60%и Тожикистон ҳудудида шаклланади. Марказий Осиёнинг энг катта дарёларида бири бўлган Амударё ҳам асосан Тожикистон ҳудудида шаклланади. Тожикистон Амударёдан фойдаланишда кўшни давлатлар манфаатларини инкор этган ҳолда сиёсат юритмоқда. Бу ҳолат унинг қонунларида ҳам ўз аксини топмоқда. Бу эса ўз навбатида ўзаро манфаатдор давлатларнинг сув ресурсларидан фойдаланиш тўғрисидаги миллий қонунчилиги унификациясига жиддий тўсиқ бўлмоқда.

Хусусан, Тожикистон Республикасининг 2000 йил 29 ноябрда қабул қилинган Сув кодексининг 1-боби 4-моддасига кўра, мамлакат ҳудудидаги барча ер ости, ер усти сув объектлари давлат сув фондини ташкил қилиши

белгиланган бўлиб, уларга нисбатан давлат мулкчилиги белгиланган⁷. Аммо, қонунчиликда трансчегаравий сув объектларининг мақоми ҳақида ҳеч нарса дейилмаган, ҳатто “трансчегаравий сув объектлари”нинг тушунчаси ҳам берилмаган. Бу ҳолат мамлакатга сув ресурсларидан фойдаланишда минтақа давлатларининг манфаатларини эътироф этмасдан юритилаётган сиёсатига асос қилиб олинмоқда.

Шу билан бир қаторда Тожикистон Республикаси Сув кодексида сувдан фойдаланиш соҳасидаги халқаро ҳамкорлик тамойиллари ҳам келтириб ўтилган. Хусусан, Кодекснинг 145-моддасида Тожикистон Республикасининг сув муносабатлари соҳасидаги сиёсати мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлаши, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уларнинг муҳофазасини таъминлашда халқаро сув ҳуқуқининг тамойилларига асосланиши, чет давлатлар билан манфаатли ва дўстона ҳамкорлик қилиши, умумий экологик хавфсизликни таъминлашидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилиши кўрсатилган. Демак, Тожикистон Республикаси сув қонунчилигида трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш жараёнида халқаро сув ҳуқуқи тамойилларига асосланиш белгиланган.

Аммо, Тожикистоннинг бу тамойилга кўп ҳолларда амал қилмаётганлигини кўриш мумкин, яъни Тожикистон ҳам Қирғизистон каби ўзаро манфаатдор давлатлар билан келишмасдан мавжуд ГЭСлар фаолиятини кучайтиришни, янгиларини барпо қилишга алоҳида аҳамият бермоқда. Жумладан, Тожикистон томонидан Амударёнинг юқори оқими бўлган Вахш дарёсида “Роғун”, “Сангтуда-1”, Панж дарёсида эса “Дашти-жум” ГЭСлари қурилмоқда. Агарда Панж дарёсидаги “Дашти-жум” ГЭСи ишга тушса Ўзбекистоннинг ҳар йили ёз ойларида суғориш мақсадларида Амударёдан оладиган 24 км³ сув ресурслари 8-10 км³ га тушиб қолади. Вахш дарёсидаги “Роғун”, “Сангтуда-1” ГЭСларининг ҳам тўла қувватда ишга тушиши Тожикистонга Амударё сувларининг маълум бир қисмини йил бўйи сақлаб туриш имконини беради. Умуман олганда бу ГЭСларнинг ишга тушиши натижасида электр энергиясига талаб энг кучли бўлган қиш ойларида сув ресурсларининг кўп равишда қўйиб юборилишига, қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш учун сув кўп талаб этиладиган ёз ойларида эса сув омборларидан сув ресурсларини кам равишда қўйиб юборилишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида дарёларнинг қуйи оқимида жойлашган, асосан қишлоқ хўжалигига асосланган Ўзбекистон учун айни вегетация даврида сув танқислигини келтириб чиқаради.

Ҳозирда, Марказий Осиёда сув ресурсларидан биргаликда фойдаланишга тўсиқ бўлаётган муаммо мавжуд бўлган мамлакатлардан бири бу

¹ Тожикистон Сув кодекси, 2000 йил

Туркменистондир. Маълумки, Тожикистоннинг Помир тоғларида шаклландиган, Орол денгизининг асосий манбаси ҳисобландиган Амударё Афғонистон, Ўзбекистон, Туркменистонни кесиб ўтиб, Орол денгизининг Ўзбекистон ҳудудидаги қисмига бориб қўйилади. Ҳозирда Туркменистоннинг ушбу дарёдан фойдаланишда юритаётган сиёсати Амударё ҳавзасига кирувчи давлатларнинг манфаатларига мос келмайди. Бу эса Марказий Осиё давлатларининг сув ресурсларидан фойдаланиш тўғрисидаги қонунчилигини унификациясига албатта ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Туркменистон Республикасининг 2004 йил 1 ноябрда қабул қилинган Сув кодексида трансчегаравий дарёлардан ўзаро келишув асосида фойдаланиш кўрсатилган⁸ бўлсада, ҳозирда ушбу сув объектларидан Туркменистон қўшни давлатларнинг манфаатларини инкор этган ҳолда фойдаланмоқда, яъни Туркменистон Қорақум чўлида “Туркманкули” номини олган улкан сунъий қўл қурилишини амалга оширмоқда. Бу қўлга эса 25 км. лик канал орқали Амударё сувини олиб келиш режалаштирилган. Ҳозирда ушбу объектда кун-тун иш олиб бориляпти. Ушбу сув каналининг кенглиги 100 метр, чуқурлиги 15 метрни ташкил қилади⁹. “Туркманқўли”нинг доираси 100 км. дан ортиқ бўлиб, 3 млрд кубометр сувни қабул қила олиш қудратига эга бўлиб, унга Амударёдан ҳар йили 15 км³ сув келиб қўйилади. Бунинг натижасида Қорақолпоғистон, Хоразм воҳасини сув ресурслари билан таъминлаш жараёнида сув етишмовчилиги келиб чиқади, Орол ҳавзасида экологик вазиятнинг янада ёмонлашувига олиб келади. Ушбу объектнинг қурилиши Марказий Осиё минтақасида шундай ҳам сув ресурсларидан фойдаланиш жараёнидаги қийин вазиятни янада чигаллаштиради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда Марказий Осиё давлатларининг трансчегаравий дарё сув ресурсларидан фойдаланиш соҳасидаги миллий қонунчилиги унификациясининг таъминланмаётганлигини қўйидаги сабаблар билан изоҳлаш мумкин: сув ресурсларидан биргаликда фойдаланиш бўйича умумий ҳуқуқий базанинг номукамаллиги; давлатларнинг миллий қонунчилигида сувнинг ҳуқуқий мақомини белгилашда унинг ўзига хос табиий хусусиятларининг ҳисобга олинмаётганлиги; давлатларнинг Халқаро ҳуқуқий актларга қўшилмаганлиги; мамлакатларда ривожланиш йўналишларининг турлилиги; аҳолининг ўсиши билан баробар сувга эҳтиёж ҳам ўсиб бораётганлиги. Сув ресурсларидан фойдаланишнинг бундай ҳолатда давом этиши, биринчидан, давлатлараро ва

¹ Туркменистон Сув кодекси. 2004 й. Юридический сборник НИҚ МКВК, №13

⁹ Куртов А. Водные конфликты в Центральной Азии. <http://www.analitika.org.ru>

миллатлараро низоларни келтириб чиқариши, иккинчидан, минтақада ижтимоий-сиёсий вазиятнинг ёмонлашувига олиб келиши мумкин.

Шундан келиб чиққан ҳолда, Марказий Осиёда сув ресурсларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш борасидаги мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим: минтақа давлатлари 1966 йил Хельсинкида БМТ даражасида имзоланган “Халқаро дарё сувларидан фойдаланиш норматив қоидалари” ва 1992 йил 17 мартдаги “Трансчегаравий сув оқимлари ва кўллардан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш”¹⁰ ҳақидаги Халқаро ҳуқуқий актларга қўшилишлари; давлатларнинг юқорида таъкидланган Халқаро ҳуқуқий актларга қўшилганларидан сўнг унинг нормалари мазкур давлатларнинг ўз миллий қонунчилигини ишлаб чиқишда ёки уни мукаммаллаштиришда бевосита ўз ифодасини топиши; давлатлар минтақада сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш учун ҳамкорликда янги стратегияни ишлаб чиқишлари, давлатлараро ва халқаро шартномалар мажбуриятларига риоя этмаганлиги учун давлатлар томонидан етказилган зарарни тўла қоплаш механизми яратилиши лозим.

Айтилганлардан келиб чиқиб шунини таъкидлаш лозимки, Ўрта Осиё давлатлари ўртасида трансчегаравий сув оқимларидан фойдаланиш минтақадаги барча давлатларнинг манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, халқаро ҳуқуқ меъёрлари ва конвенцияларнинг тамойиллари асосида ташкил этилиши, трансчегаравий дарёларда йирик иншоотлар қурилиши, албатта халқаро холис экологик ва техник экспертизадан ўтказилиши ҳамда қўшни давлатлар билан келишилган ҳолдагина амалга оширилиши, аҳоли сонининг кескин суръатлар билан ошиши, эҳтиёжларнинг кун сайин ортиши ҳамда иқлим ўзгаришининг таъсири натижасида сув ресурсларининг йилдан йилга камайиб кетаётганини ҳисобга олиб, сув ресурслари биринчи навбатда, ичимлик ва санитария мақсадларига, сўнг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришга ва экологик ҳолатни барқарорлаштиришга ва шундан кейин бошқа эҳтиёжлар учун фойдаланилиши мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, минтақавий сув муносабатларининг ҳуқуқий асоси халқаро сув ҳуқуқи нормалари, минтақада давлатлараро сувга оид муносабатларнинг ўзига хос хусусиятлари, давлатларнинг манфаатлари ва эҳтиёжлари, миллий ҳуқуқий талабларни ўзида ифодалаган икки ва кўп томонлама келишувлардан иборат бўлиши лозим. Ҳозирги вақтда Марказий Осиё давлатлари учун минтақада сув муносабатларини халқаро-ҳуқуқий тартиб-қоидаларга мос равишда тартибга солинишини таъминлаш асосий вазифалардан саналади. Бу эса ўз навбатида сувдан фойдаланиш соҳасида

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 9 августдаги ПҚ-683-сонли “Халқаро шартномаларга қўшилиш тўғрисида”ги Қарори. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси //www.lex.uz.

давлатлар ўртасида янги ёндашувларни талаб қилади. Бу янгича ёндашувлар мавжуд ҳуқуқий меъёрларни мукамаллаштириш ва асосан халқаро сув ҳуқуқи базаси асосида шакллантирилган ҳуқуқий чора-тадбирлар ишлаб чиқишдан иборат бўлмоғи лозим ҳамда бу меъёрлар давлатлар томонидан имзоланадиган битим ва келишувларда акс этиши лозим бўлиб, бунга қўйидагиларни киритиш мумкин: Биринчидан, минтақа давлатлари трансчегаравий сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича тўпланган халқаро ва минтақанинг тарихий тажрибасини ҳисобга олган ҳолда “Марказий Осиё Сув пакти”ни қабул қилишлари лозим ва унда ягона сув ресурсларининг бўлиниши тамойиллари аниқ баён қилинган бўлиши лозим.

Бизнингча, ушбу Пактда қўйидаги ҳолатлар ўз ифодасини топиши лозим: ҳар бир мамлакат мажбуриятининг бажарилишини биргаликда назорат қилишнинг ҳуқуқий асоси яратилиши; сув объектларида ва сув хўжалиги тизимидаги табиий ва техноген ҳалокатлар ҳақида тезкор хабардор қилиш, маълумотлар алмашиш шартлари, тартибини қайта ишлаб чиқиш; миллий ва минтақавий органларнинг ваколат ва вазифаларини ажратиш; “ифлослантирувчи тўлайди” тамойилини амалга оширилишининг ҳуқуқий механизмини ишлаб чиқиш; сув манбаларидан сув олишда табиатга зарар етказмаслиги учун сув ресурслари миқдорини аниқлаш; минтақавий органлар ходимларига нисбатан чегаравий, божхона ва бошқа қоидаларни эркинлаштириш; давлатлараро органларнинг ҳуқуқий мақомини ва уларнинг ваколати ҳамда вазифаларини аниқлаштириш; давлатлараро сув муаммоларини ҳал қилиш бўйича қабул қилинадиган қарорларни қайта ишлаш жараёнларига сувдан фойдаланувчиларнинг жамоат бирлашмаларини босқичма-босқич жалб қилиш ва ҳ.з.

Иккинчидан, сув-энергетик консорциумини яратиш. Бу ўтган йиллар давомида сув ресурсларидан фойдаланиш бўйича миллий институтларнинг ҳамкорликдаги ишларидан кўра самаралироқ бўлиши лозим. Яна шуни қўшимча қилиш мумкинки, бу консорциум манфаатдор давлатлар иқтисодининг сувга эҳтиёжи бўлган соҳалари ўртасидаги ўзаро муносабатларни мувофиқлаштирувчи ҳуқуқий меъёрлар асосида яратилиши керак. Бу эса, ўз навбатида, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш учун хизмат қилади.

Учинчидан, Марказий Осиё минтақасида сув ресурсларини бозор механизмларига асосланган ҳолда тақсимлашнинг қонуний асосларини яратиш лозим. Бунинг натижасида “Сув пакти”га асосланган ҳолда минтақа давлатлари умумий сув ресурсларидан ўзларига тегишли бўлган улушнинг фойдаланилмаган қисмини белгиланган таъриф бўйича “Сув пакти”нинг бошқа қатнашувчиларига сотишлари мумкин.

Юқорида келтириб ўтилган ҳуқуқий меъёрлар ўз навбатида ҳар бир давлатнинг сув ресурсларидан фойдаланиш борасидаги миллий

қонунчиликларида белгиланган сув ресурсларига эгалик, фойдаланиш ва уни тасарруф қилиш ҳуқуқи борасидаги бир-бирига зид меъёрларнинг мувофиқлаштирилишига асос бўлиб хизмат килади. Бунда хусусан, давлатлар қонунчилигида сув фондини қуйидагича иккига бўлиш мақсадга мувофиқ бўлади: 1) мамлакат ҳудудида жойлашган ички дарё, кўл, сув омборлари, каналлар, ер ости сувлари; 2) давлатлараро дарёлар суви, қайсики икки ёки ундан ортиқ давлатлар чегараларини кесиб ўтувчи сув объектлари. Иккинчи тоифадаги сув объектларидан фойдаланиш жараёнида давлатлараро келишув ва битимлар устувор мақомга эга бўлиши лозим. Шунини таъкидлаш зарурки, минтақада сув ресурсларидан фойдаланиш ва унинг муҳофазасини таъминловчи ҳуқуқий базанинг яратилиши давлатлар ўртасидаги дўстона муносабатларни мустақкамловчи, минтақада барқарорлик, иқтисодий ривожланиш ва экологик хавфсизликни таъминловчи муҳим омиллардан бири бўлади.